

ХУСУСИЯТҲОИ РАМЗИИ ВОЖАИ “САРВ” ДАР НАЗМ

ЁРАЛИЕВА НАКУБАХТ

Старший преподаватель общеуниверситетской кафедры английского языка,
Таджикский Национальный Университет

Данная статья является продолжением литературоведческого и одновременно историографического разделов.

Цель представленной читателю статьи — обзор и анализ использования слова «кипарис» в литературе, символики этого слова, отношения к вечнозеленому виду кипарисов, его природных характеристик, а также использования этого слова в произведениях, особенно в поэзии, различных литературных жанров.

Проводится анализ символов, связанных с традиционной фольклорной символикой, прежде всего слова «кипарис». Также рассматривается использование этого слова в поэзии и эпосах, его ассоциативное, коннотативное, ритуальное, лирическое и семантическое содержание. История изучения этой темы отражает многообразие исследуемого явления.

Ключевые слова: поэзия, персидская поэзия, литература, лирическая поэзия

This article follows the literary and, at the same time, historiographical sections. The purpose of the article presented to the reader's attention is to review and analyze the use of the word "cypress" in literature, the symbolism of this word, the attitude to the evergreen tree, its natural characteristics, and the use of this word in works, especially poetry, of various literatures.

First, an analysis of symbols related to traditional folklore symbolism, primarily the word "cypress", is considered. It also discusses the use of this word in poetry and epics, its associative, connotational, ritual, lyrical world, and semantic content.

The history of the study of the topic reflects the diverse nature of the phenomenon under study.

Keywords: poetry, Persian poems, literature, lyric poetry

Маводи мазкур бахшҳои адаби ва дар баробари он таърихнигориро пайгирӣ мекунад. Мақсади мақолаи ба таваҷҷуҳи хонанда пешниҳодшуда баррасӣ ва таҳлили истифодаи вожаи “сарв дар адабиёт, рамзи ин вожа, муносибат ба навъи дарахти ҳамешасабзи сарв, хусусиятҳои табиӣ он, истифодаи ин вожа дар асарҳо, бахусус назми адабиётҳои гуногун мебошад. Дар аввал таҳлили рамзҳои, ки ба символизми фольклори анъанавӣ, пеш аз ҳама вожаи “сарв” бахшида шудаанд, баррасӣ мешаванд. Инчунин суҳан дар бобати истифодаи вожаи мазкур дар шеърҳои дoston, майдони ассотсиативӣ, коннотатсионӣ, олами маросимӣ, лирикӣ ва мазмуни маъноии он меравад. Таърихи омӯзиши мавзӯи хусусияти гуногуни падидаи омӯхташавандаро инъикос мекунад. Умуман рамзҳои дарахтон дар фольклори анъанавии тоҷик дар ҷанбаҳои таърихӣ ва забонӣ аз ҷониби А.А. Потемня, Я.А. Автамоно, - хусусияти рамзӣ, Н.П. Колпакова - хусусияти эҳсосӣ, ва В.И. Еремина ассотсиативӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтанд.

Роҷеъ ба ин бахш, олимони рус Н. И. Костомарова, А.Н. Веселовский, В. Водарский, С.Г. Лазутина, Л. Астафьева-Скалбергс, А.В. Кулагина. А.В. Гура захматҳои зиёде қардаанд ва рамзҳои гулу гиёҳ, дарахту шоху баргро дар фарҳанги анъанавии мардум ҳамчун стереотипҳои дарки ҳоси тасвири анъанавии ҷаҳон, ки дар ақидаҳои фольклорӣ инъикос ёфтаанд, омӯхтаанд.

Мазмуни асосии таҳлили истилоҳи мавзӯи ошкор намудани захираҳои ассотсиативии образҳои рамзии “сарв” ва арзёбии нақши семантикии он дар сохтори назм мебошад.

Дарахти сарв дар асарҳои шоирону нависандагон ҳамчун мавзӯи таркибӣ мавриди истифода қарор дода мешавад ва он ҳамчун рамзи нишондиҳандаи ҳама гуна арзишҳо дар назму насри пешина ва муосир ба сифати рамзи зебоӣ, сулҳу осоиш ва шукуфои ифода ёфтааст. Инчунин арзишҳои муҳаббат ва садоқатро барои наслҳои ояндаи мо таълим медиҳад

ва робитаи байни ҳозира ва ояндаи инсониятро ифода мекунад. “Сарв”-ро дар ташбеҳи ростӣ,поқӣ,ситоиш мекунанд.

Ростиро набувад ҳеч заволе ба ҷаҳон.

Сарв агар хушк шавад,боз асо мегардад

.- ба ҳамин хусусияти “сарв”ишора дорад:

Сарв аз муҳимтарин рамзҳо дар санъати тасвирӣ ва баёни адабии форсӣ аст. Р.Р.Раҳимов таваҷҷуҳи олимониро ба номи мазори Биби Савр ҷалб кардааст ва алоқаи онро бо ин истилоҳ чунин шарҳ медиҳад. Ба қавли ӯ номи мазори зикршуда аз калимаи сарв гирифта шуда, як навъи дарахт – сарвиرو ифода мекунанд ва бо тағири ҳамсадоҳо мисли савр-сарв дар забони тоҷикӣ/форсӣ ,ки як падидаи хеле маъмул аст,истилоҳи мазкурро ба тағири шаклу талафуз расондааст .(Раҳимов Р.Р)

Новобаста аз ақидаҳои гуногун сарв аз муҳимтарин рамзҳо дар санъати тасвирӣ ва баёни адабии форсӣ аст. Он симои дӯстдоштаи ашъори классикии форсӣ буда, ҷузъи ҷудонашавандаи истиораҳои сершуморест, ки симои нозуки маҳбуб, шеваи гашту покизагӣ, ростқавлӣ ва ҷавонии ӯро баён мекунад. Тавсиф ва ё тасвири рамзии бихишт хеле кам бе сарв комил аст. Сарв мисли дигар дарахтони ҳамешасабз дар фолклор рамзи ҷовидонӣ, яъне ҳаёти баъди марг низ арзёбӣ мегардад (Н. С. Терлецкий).

Моҳияти диалектикаи сарвро низ дар суннати дигар манотиқи ҷаҳони мусулмонӣ, бахусус дар Туркияи усмонӣ дидан мумкин аст,ки тарҳҳои шабех асосан дар шакли сарв сохта шуда, рамзи фаровонӣ ва ҳосилхезиро ифода мекардаст Эронӣни бостон ба дарахтон эҳтироми зиёд доранд ва гоҳе дарахтонро то ҳадде ситоиш мекунанд. «Муқаддас будани баъзе дарахтони ҳамешасабз ё дарахтони кӯҳна дар Эрон ба далели наздикӣ ба зиёратгоҳҳо ва маконҳои муқаддас низ нишонаи муқаддасии гиёҳҳо дар эътиқоди форсӣ аст” (Баҳор, 1997: 261).

Сарвро диншиносон ба сифати рамзи мавҷудияти абадии рӯҳ муаррифӣ менамоянд. Симо ва рамзи ин дарахт дар тасаввуроти мардум бошад басо мухталиф аст. Аз як тараф, баланду борик, рост аст, ҳамеша дар шукуфоҳӣ мебошад...

Дар манотиқи Осиё мисли дигар дарахтони ҳамешасабз он рамзи дарозумрӣ ва ҷовидонӣ мебошанд. Арабҳои қадим сарвро дарахти ҳаёт меномиданд. Дар байни мусулмонон шакли конусшакли ин дарахт ҳамчун рамзи ҷовидонӣ донишони он хизмат мекунад. Мардуми Чин дуд аз шоҳаҳои сӯзони сарвро ҳамчун рамзи қувваҳои нур, тӯмори зидди бадбахтӣ эҳтиром мекунанд.

Тибқи баъзе эътиқодҳо, рӯҳи шахси равшан аз танаи борики сарв ба сӯи Худо мешитобад Эҳтироми дарахтон ва аз он ҷумла сарв дар ҷаҳонбинии суннати тоҷикон мақоми муҳимро ишғол намуда, ҷузъи ҷудонашавандаи он андешаҳои мебошад, ки субстрати маънавии маҳаллиро ташкил медиҳанд, ки тадричан ба даврони пеш аз зуҳури ислом дар Осиёи Марказӣ рост меоянд. Фарҳангҳои табиӣ, ки дар доираи дини паёмбар Муҳаммад (с) фаҳмиши нав гирифтаанд, дар ташаккули гуногунии фарҳангии ҷаҳони мусулмонӣ нақши муҳим бозида, бештар хусусияти шаклҳои минтақавии исломро муайян карданд. Масъалаи гиромидошти дарахтон дар миёни тоҷикон ва дар маҷмӯъ дар байни аҳолии муқими Осиёи Миёна, мавқеи онҳо дар расму оинҳои суннатӣ аллакай мавриди таҳқиқ қарор ёфта буд

Аз ҷумлаи муаллифоне, ки ба ин масъала дахл кардаанд, А.К.Писарчик, Р.Р.Раҳимова, Я.И.Калонтарова, О.В.Горшунова ва олимони дигар мебошанд.

Мавзӯи хусусияти дарахт дар адабиёти дунё ва баёни шифоҳии мардум,дар истифодаи забонӣ,дар доираи фарох ҷо дорад. Худи вожаи “сарв”аз номи дарахти зебои сарв гирифта шудааст,ки дар мазмун аз руи хусусиятҳои табиаш,зебогиаш,дар истифодаи муфид будани дар адабиёт ҷой, мавқеъ ва нуфузи худро дорад. Шояд ё нависандае нест,ки дар эҷодаш ин вожаро мавриди қарор надода бошад.Вожаи “сарв” дар назм,наsr,дар панду андарз,зарбулмасалу мақол бо мақсадҳои мувофиқ ба таҳайюли эҷодкор ба зерӣ қалам омадааст

Дарахти “сарв” маънои забони русиаш “кипарис”,аз забони лотинӣ

(*Cuprèssus*), гирифта шудааст ва дар забони англисӣ “Cypress tree” мебошад, ки дарахти ҳамешасабзи, аз оилаи дарахтони қадраси рост ва навъҳояш мухталифи бутташаклҳо мебошад. Ин дарахт дар гушаҳои гуногуни дунё бо рамзҳои мухталифи ба он минтақа, ба халқияти миллатҳояш, ба дину оину мазҳаби мардум хос тасриф ва тасвир мешавад.

Он инчунин тантанаи некӣ, зебӣ, шодмонӣ ва ҳақиқат дар рӯи замин, ифтихор ва ҷалол аст

Калимаи сарв, ки як навъ дарахтро ифода мекунад, баъзан дар адабиёт он “савр” ифода шудааст. Тағири ҳамсадоҳо мисли савр-ва сарв дар забони тоҷикӣ/форсӣ як падидаи хеле маъмул аст. Ин талафузи нодурусти истилоҳи мазкур буда, ба мардуми маҳал хос мебошад, вале маънои аслии калимаро коста намегардонад.

Сарвро ҳамчун рамзи мавҷудияти абадии рӯҳ маънидод мекунад. Дар байни мусулмонон шакли конусии дарахт барои ҳамчун рамзи ҷовидонӣ донишмандон он асос буд. Дар китоби муқаддаси Библия, “савр” дар байни дарахтоне, ки дар боғи Адаи мерӯянд, номбар шудааст

Вожаи “савр” яке аз калимаҳои истилоҳсозандаи пурмаҳсул буда, дар адабиёти ҷаҳонӣ, назму насрро, зарбулмасалу мақолро, ҳикоятро ривоятҳоро бобати ифодаи фикри эҷодкор, зебо ва таъҷубталабу таваҷҷуъталаб сохтани он нақши хосаеро доро мебошад. Шоирону нависандагони қарнҳои мухталиф, муттафикрои классикӣ муосир бо мақсади возеъу фароз намудани андешаҳои ҷолиб онро дар шакли муқоисаю, ташбеҳ, кинояву истиора дар эҷодшон руи қор меоварданд. Дар адабиёти Ғарб низ назари хонандаи таваҷҷуъкор истифодаи вожаҳои марбут ба долу дарахт, гулу гиёҳ ҳамчун фитонимҳо ба таври васеъ дарки маънӣ мекунад. Агар ба осори шоирону нависандагони назму насри классикӣ муроҷиат намоем фикру андешаҳоеро дарёфт мекунем, ки ба ин истилоҳ тарҳи нав медиҳанд. Бар асоси эътиқод ва фарҳангҳои мухталиф, дарахтон як мавҷуди арзишманд ва муқаддас маҳсуб мешаванд ва эронӣ низ ба дарахт эҳтироми зиёд доранд. Сарв аз дарахтони дорои мафҳумҳои рамзӣ ва қудрати асотирӣ дар миёни эронӣ аст, ки дар давраҳои мухталиф, ба хусус дар қарнҳои 4 ва 5 ҳиҷрии қамарӣ таваҷҷуҳи шоирону нависандагонро ба худ ҷалб кардааст. Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ аз шоироне аст, ки аз тамоми анвои насрҳои истифода кардааст. Гиёҳҳо, бахусус сараву мафҳумҳои рамзӣ он ва бо назардошти навъҳои мухталифи он, хислатҳои зиёдеро ба он нисбат додааст; Ҳамин тариқ, ӯ тавонист тавсифҳои зиёди гуворо аз табиат ва башарӣ пешкаш намояд. Шоҳнома ҳамчун шоҳасари минётураи форсӣ ҳамон мафҳумҳои рамзӣ ва пурасрорро дар худ тасвир кардааст. Сарв бо қавӣ ва тобовар будани метавонад дар ҳар шароити иқлим нашъунамо кунад ва рамзи мардони бузург маҳсуб мешавад. Ҳамин тариқ, на танҳо нақши дарахт дар матнҳои қадимӣ ва адабӣ, балки дар дигар навъҳои санъат низ хеле равшан аст. Дар ашъори у тамоми унсурҳои табиат мақоми хоса доранд; аз ҷумла дарахтони сарв, ки дар ашъори у маъноҳои рамзӣ нишон медиҳанд.

Бо дарназардошти нақши муҳими дарахти сарв дар фарҳанги эронӣ ва аз релефҳои умдаи минётури эронӣ будани он дар ин дастанавис мавқеи ин дарахт дар ҷанд тасвири Шоҳномаи Шоҳ Таҳмасб Сафавӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Забони рамзҳо ва асрор ҳамчун забони умумифаҳмӣ барои тамоми башарият барои рушди ваҳдат ва аз байн бурдани гуногунандешӣ тамоюли дорад. Шоирон ҳамеша хоҳиши ҷалби эҳсосии беҳушона бо зухуроти табиатро доранд, «майл ба боқимондаҳои кӯҳна ё бостонии қолаби абадӣ муносибати рӯҳиро бедор мекунад. Табиатро ба вучуд меорад ва боиси эҷоди як навъ ҳаёти ҷамъиятии байни одамон ва унсурҳои табиӣ мегардад.» (Юнг, 1978: 137 & 57). Дар тасвири гиёҳии шоирон қорбурди аносири гиёҳӣ сатҳи мухталифи дарки дарки суханваронро ба вучуд овардааст, ки пойдеории асрор ва рамзҳоро дар шеърӣ бостонӣ ва муосири форсӣ нишон медиҳад. Дарахт ҳамеша ҳамчун рамзи эҳё ҳисобида мешуд. Дар адабиёти Ғарб дар сонетаҳои Шекспир, дар достони Тристан ва Изолда, Ромео ва Ҷулэтта, дар достони Моҳтоб-и Сомерсет Моэм истилоҳи мазкур ба ҳусни эҷоди ин асарҳо ҳусни тозаи адабӣ зам намудааст. Намунаи истифодаи “савр”-ро дар таҳлили услубии тарҷумаи англисӣ достони Ф. Гургонӣ Вис ва Ромин бозназарӣ мегардад

Сарв дар эҷоди шоирону нависандагон танҳо бо рамзҳои мусбаташ ифшо мегардад. Агар ба осори шоирону нависандагони назму насри классикӣ мурочиат намоем фикру андешаҳоеро дарёфт мекунем, ки ба ин вожа тарҳи нав медиҳанд.

Дар ашъори Фахриддин Гургонӣ мисраҳои саросар пур аз васфи зебӣ, покизагӣ, мавзунӣ қомат тавассути истифодаи ин истилоҳ оварда шудаанд. Исми бештар маъмул дар мисраҳои достон, калимаи “сарв” буд. Калимаи “сарв” дар мисраҳои мухталифи достон ба такрор рӯи қор омадаст ва баъзан андар саноиши мавзунӣ қомат, гоҳе дар боби росткорию ҳақиқат. Чу қомат баркашид он сарви озод. Ба боло сарву бори сарв хуршед [Девонақулов А. Р., 1966: С.29]. Ба боло ҳар яке сарви баланде [Девонақулов А. Р., 1966: С.61]. Бад-ӯ гуфт: “Эй раванда сарви симин”. Ки дар вай руст чун ту сарв бо моҳ. [Девонақулов А. Р., 1966: С.130]. Чу ӯ сарв асту ту шохи шуқуфта [Девонақулов А. Р., 1966: С.117]. Маҳз луғати мазкур сабабгори эҷоди ибораҳои муқоисавӣ “сарви симин”, “сарв бо моҳ”, “сарву шоҳи шуқуфта” буд, ки вазну радифи мисраҳоро тавқият додааст.

*Сарв озод аст, к-ӯро бор нест,
Ҳеч ӯро аз қасе озор нест.*

Дар шакли киноя аз қомати рост ва мавзунӣ маҳбуба; киноя аз маҳбуба

Дар мисраҳои гуногун ин вожа ба мақсади киноя аз маҳбубаи лоларух, ёри хушрӯй, зебосанам сарви рост ва баланд, сарви рострафтаи зебо; сарви наврас

киноя аз қадди рост, қомати рост

Дар тасвири зебогии зан, сурхии чеҳра, мушкину амбарин будани зулфу гесувон, мавзунӣ қомату, нозукии лаб, ширинии гуфтору, хиромидан мисоли кабк, чашмони бодомӣ, дандонҳои марворид

Тарзи истифодаи истилоҳи “сарв” аз нуқтаи назари шоирону достонсароёни адабиёти форсу тоҷик дар қарнҳои мухталиф ва аз пораҳои эҷоди шоирони қарнҳои мухталифи манотиқи Бадахшон мавриди назар мегардад. Дар ҷилди якуми ғазалиёти Мирзо Абдулқодири Бедил дар бобати истифодаи вожаи мазкур дар намуди ташбеҳ мисраҳои пандомез мавҷуданд.

Нест **сарв** аз бибарӣ мамнуни эҳсони баҳор,
Бори миннат ҳам насозад гардани озодаро
[Бедил А. Ф. Девони назм., 1956: С.159].

Мисраҳои дигари аз забони эҷоди Бедил бобати тараннуми қаду басти зебо омада

.Қомати ӯ ҳар кучо саркуби раъноён шавад
Сарвро хичлат магар дар сояш дорад ба по
[Бедил А. Ф. Девони назм., 1956: С.159].

Дар ашъори шоирони қарнҳои XV, XVI то ибтидои асри XX ки дар манотикҳои мухталифи Бадахшон дар сукунату эҷод буданд вожаи “сарв” ба равону дилчасп гардондани ғазалиёташон хусни маънӣ ва таровати шоиронаро зам намудааст.

Намунае аз ашъори Мирзо Иброҳим (941-1534) ва ин вожа чунин ифода ёфтаст

Эй гул ба ноз суи гулистон хуш омади!
В-еӣ **сарви** ноз чониби бустон хуш омади!
[Ҳабибов А., 1972: С.51].

Дар мисраи дигар баёни сухан дар шакли ташбеҳ шоир илтиҷо фармудааст то ба дидори дилчуяш муваффақ гардад

Худойро бигузар суи ман ки паст шавам
Чу соя дар қадами **сарви** қадди дилчуят
[Ҳабибов А., 1972: С.52].

Намунае аз ашъори Дусти Бадахшӣ (910-1504) дар кинояи мазкур.

Рузи хушат хабар ба гулистони ҷон диҳад,
Сарви қадат зи олами воло нишон диҳад
[Ҳабибов А., 1972: С.63].

Аз Мавлоно Ниёзии Бадахшӣ-шоири қарни XVI табеҳеро аз ғазали мазкур пешкаши хонанда мегардонем.

Хироми *сарви* нозатфитнаи руи замин гардад
Бувад аз олами боло балое нахли болоят.[Ҳабибов А., 1972: С.74]...
Аз Ҳусайнии Бадахшонӣ-шоири қарни XVII дар шакли ташбеҳ
Бе ту,гулхалқ бисмили чаман аст,
Сарв як оҳ аз дили чаман аст.
[Ҳабибов А., 1972: С.147]...
Намунае аз ашъори Мулло Қаландар(нимаи аввали асри XIX) ва ин вожа чунин ифода
ёфтаст

Оҳу афеус,ки он *сарви* хиромонам рафт
Қуввати чону дилу нури ду чашмонам рафт
.[Ҳабибов А., 1972: С.213].
Аз осори . Мулло Эсои Бадахшонӣ –шоири асри XIX бо таҳаллуси Мавзун
Шабе *сарви* гуландомат хаёлангези дилҳо шуд,
Баҳори хотири ошуфтагонро сад чаман во шуд. .[Ҳабибов А., 1972: С.235].
Дар мисраҳои дигари ғазалиёташ Мулло Эсои Бадахшонӣ чунин ифшо кардааст:
Фалак кай ёд дорад чун ту раъно *сарви* озод,
Назокатпарваре ,ширинадое,губиэъчоде. .
[Ҳабибов А., 1972: С.237].
Дар мисраҳои ғазалиёташ Абдуқаҳҳор бинни Муҳаммадқарим шоири асри XIX бо
таҳаллуси Завқӣ фармудааст:

Гунча,гӯ,лаб макушо ,к-он гули хандон инчост,
Сарв ,кам чилва кун,он *сарви* хиромон инчост
[Ҳабибов А., 1972: С.243].

Вожаи “сарв” ба забони англисӣ дар мисраҳои гуногуни шеърҳои достонҳои шоирон
таваҷҷӯбисанд ва равону барои хонанда возеъ дақиқ тарҷума шудааст .

Ин бахш муқоисаи таҳлили услубиро аз руи тарҷумаи достони Вис ва Ромин-и Ф Гургонӣ
бо бахши тарҷумаи англисӣ Дик Дэвис-тарҷумони шинохтаи Фарб мебошад. Худи калимаи
“сарв” ба забони англисӣ дар шакли “Cypress” аст. Дар мисраҳои достон “Cypress” – сарв
андар стоиши мавзунӣ қомат мавриди эъҷоди тахайюли шоир қарор дода шудааст: Чу қомат
баркашид он *сарви* озод.[Девонақулов А. Ф., 1966: С.29]. Дар тарҷумаи англисӣ She grew
into a silver *cypress* tree [Дик Дэвис., 2005: С.110]..Дар тарҷумаи англисӣ асли чумла ,бе ягон
тағиру илова тарҷума шудааст Ба боло сарву бори *сарв* хуршед [Девонақулов А. Ф., 1966:
С.24]. Тарҷумаи англисии ин мисраи достон дар тарҷумаи ташбеҳ оварда шудааст бидуни
камбуд. A stately *cypress* with the moon above. [Девонақулов А. Ф., 1966: С.42]. Дар мисраи
зерин ,дар тарҷумаи англисӣ муаллиф калимаи “моҳтоб” “moon”- ро мавриди истифода қарор
додааст, дар матни тоҷикӣ бошад калимаи “хуршед” . A duck whose neck was like a *cypress* tree.[
Дик Дэвис., 2005,С.53]. Girls who were Western ,Turkish or Chinese, As elegant as slender *cypress*
trees [Девонақулов А. Ф., 1966: С.5]. A moving *cypress* when she stood and talked. [Дик Дэвис.,
2005, С.215]. Дар матни тоҷикӣ мисраҳои зерин муродифи тарҷумаи матни англисӣ мебошанд.
Чу қомат баркашид он сарви озод.[Девонақулов А. Ф., 1966 С.29], As stately as a noble *sypress*
tree [Девонақулов А. Ф., 1966: С.13],Ба қад аз тахт сарве бар ҷаҳонӣ.[Бедил А. 1989: С.75],Чу
ӯ сарв асту ту шоҳи шуқуфта.[Девонақулов А. Ф., 1966: С.115]. Чу бармехостӣ сарви равон
буд.[Девонақулов А. Ф., 1966 С.79].Вале дар матни тоҷикӣ ,дар мисраҳои Кучо бигзашт
шамшодӣ равон буд, тарҷумонҳои и англисӣ ва русӣ истилоҳи “сарв” ро истифода кардаанд.
A moving *cypress* when she stood and walked [Дик Дэвис С.75].

Дар тарҷумаи англисӣ As elegant as slender *cypress* trees .A stately cypress with the moon
above - стоиши мавзунӣ қомат: Вале дар матни тоҷикӣ, дар мисраҳои

A *cypress* in her slender elegance. So,Vis matured,and when she ‘d grown to be as stately as
noble *cypress* tree. Вақте,ки Виса ба камол мерасад қомати мавзунаш *сарву шамшодро* хоҳад
монд. A blossom on an aging *cypress* tree. A *cypress* lies beside me,why should I,seek out a plane
tree that is old and dry. Ҳангоме,ки *сарв* дар барам аст,дарахти хушкидаи пир бароям лозим

нест. Шоир ташбеҳ ба дарахти хушкидаи пирро ба сарви навшукуфта монанд кардааст. The cypress tree was bent now like a bow. а Қомати сарвмонанд ташбеҳ ба камони хамида мебошад.

Дар мисраи “Кучо бигзашт шамшоди равон буд”, ки хиромидани чинси латифро дар назар доштаст, дар тарҷумаҳои англисӣ ва русӣ истилоҳи “сарв” ро истифода кардаанд. A moving cypress when she stood and walked. And all the harem in comparison seemed like a stand of cypress that’s near a place where roses suddenly appear. Вай дар ҳарамии шох, байни дигарон, ба сарви озод дар маконе, ки гулҳои садбарг банохост руидаанд шабоҳат дошт. Her cypress stature so obsessed his mind, he bowed to every cypress, he could find. Қаду қомати сарваш майнаи Роминро чунон тамасхур карда буд, ки вай дар пеши ҳар як дарахти сарву шамшод барои дарёфти муҳаббаташ ҳам мешуд. Greeting more large and lavish than the sea, to you my shining sun, my cypress tree. Салом ба ту аз баҳр бузургтару пурфайзтар, офтоби тобонам, сарви нози ман. Two cypress embraced and then they had hold, two goblets filled with wine and made of gold. Ду сарв оғуш карда дошта дар даст. Ду қоми тиллоии пур аз майро.

СПИСОК ЛИТЕЛАТУРЫ

1. А.Бедил. Осор. Душанбе: Адиб, 1989 с-704.
2. Девонақулов А. Ф. Гургонӣ. “Вис ва Ромин”. Душанбе 1966. 408с
3. Рахимов Р. Р. Нихоли ‘умр: дарахт дар мифо ритуальной символикта таджикова. Центральная Азия: традиция в условиях перемен, вып. III (СПб., 2013), с. 106—159;
4. Ҳабибов А. Ганчи Бадвхшон. Душанбе: Ирфон, 1972 с-204.
5. Горшунова О. В. Священные деревья Ходжи-Барора. Фитолатрия и культ женского божества в Средней Азии. Этнографическое обозрение, 1 (М., 2008), с. 71—82.
6. Денисова Г. А., Пилипенко Ф. С. Жизнь растений. В 6-ти т. / Гл. ред. Ал. А. Фёдоров. — М.: Просвещение, 1978. — Т. . Голосеменные растения. Под ред. И. В. Грушвицкого и С. Г. Жилина. — С. 383—398. — 447 с.
7. Мирзашвили В. И. Дендрофлора Кавказа: Дикорастущие и культурные деревья и кустарники: в 6 т. / Гулисашвили В. З.. — Тбилиси: Академия наук Грузинской ССР, 1959. — Т. 1. — Стб. 247—259. — 407 с. —
8. Новицкая Г. Кипарис и кипарисовик. // Цветоводство, 2007, № 4, с. 36—39.
9. Н. С. Терлецкий Этнография в Таджикистане (Душанбе, 1989), с. 18—38.
10. Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2009 г. (СПб., 2010), с. 101—105. (ба забони англисӣ)
11. DEVIS.D.F.Gourgani. Translation/London, 2008. p.500/Davis D. Vis o Ramin London. 2008. 500p